

ANÁLISE DOS EXERCÍCIOS RESISTIDOS EM PESSOAS IDOSAS COM SARCOPENIA

Ciências da Saúde, Edição 116 NOV/22 / 26/11/2022

ANALYSIS OF RESISTED EXERCISES IN THE PREVENTION OF SARCOPENIA IN ELDERLY PEOPLE

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7377835

Eduardo Nascimento¹

Pollyana Albuquerque¹

Natalia Gonçalves²

José Henrique G. Medina³

Resumo

Introdução: A sarcopenia tem sido apontada como um dos fatores determinantes da redução funcional, dificultando as atividades de vida diária e aumentando o risco de quedas, lesões e internações. Caracterizada pela perda progressiva de força e massa muscular esquelética, que inclui baixa massa muscular, baixo desempenho físico e baixa força muscular. **Objetivo:** Categorizar exercícios resistidos utilizados na prevenção do aparecimento da sarcopenia na população idosa. **Materiais e método:** Foi realizado um estudo de revisão literária. O período de pesquisa dos estudos foi de agosto a setembro de 2022, foram realizadas pesquisas e consultas nas bases de dados Scielo e PubMed. **Resultados:** Foram encontrados nas bases de dados um total de 372 estudos.

Destes, 366 não estavam relacionados diretamente com o tema. Foram excluídos 354 estudos que tinham relação com o tema, porém estavam fora do período escolhido. 7 foram excluídos pelo critério de estudos em outros idiomas. E 5 selecionados para esta revisão. **Conclusão:** Por meio desta revisão literária, fica claro que um programa de tratamento com exercícios físicos para pessoas diagnosticadas com sarcopenia, é eficaz para melhora geral da saúde física e comportamental destes indivíduos, podendo ser realizados tanto com baixa intensidade quanto com alta intensidade, levando em consideração a individualidade biológica de cada um.

Palavras-chave: “Sarcopenia”. “Exercício resistido”. “Idoso”

Abstract

Background: Sarcopenia has been identified as one of the determining factors of functional reduction, hindering activities of daily living and increasing the risk of falls, injuries and hospitalizations. Characterized by the progressive loss of strength and skeletal muscle mass, which includes low muscle mass, low physical performance and low muscle strength. **Purpose:** Categorize resistance exercises used to prevent the onset of sarcopenia in the elderly population.

Methods: A literature review study was carried out. The research period of the studies was from August to November 2022, searches and consultations were carried out in the Scielo and PubMed databases. **Results:** A total of 372 studies were found in the databases. Of these, 354 were not directly related to the topic. 7 studies that were related to the topic, but were outside the chosen period, were excluded. were excluded by the criterion of studies in other languages. And 5 selected for this review. **Conclusion:** Through this literature review, it is clear that a treatment program with physical exercises for people diagnosed with sarcopenia is effective for the general improvement of the physical and behavioral health of these individuals, and can be performed with both low intensity and high intensity, taking into account the biological individuality of each one.

Keywords: “Sarcopenia”. “Resisted Exercise”. “Elderly”

1 INTRODUÇÃO

A sarcopenia tem sido apontada como um dos fatores determinantes da redução funcional, dificultando as atividades de vida diária e aumentando o risco de quedas, lesões e internações. De acordo com Oliveira et al (2020) “Estima-se que os idosos percam em média 1% a 2% de massa muscular esquelética e de 1,5% a 5% de força muscular ao ano”.

Segundo Oliveira (2020), a sarcopenia se caracteriza pela perda progressiva de força e massa muscular esquelética. Que inclui baixa massa muscular, baixo desempenho físico e baixa força muscular, conceito baseado pelo Grupo de Trabalho Europeu sobre Sarcopenia em Pessoas Idosas (EWGSOP). Atualmente a sarcopenia é formalmente reconhecida como uma doença muscular com código de diagnóstico – CID-10M62.84.

“O EWGSOP é o consenso mais utilizado e mais amplo, e possibilita estadiar severidade. Utiliza diminuição de massa e função muscular (força ou desempenho) para estabelecer o diagnóstico” (GAGO, 2020).

A avaliação da sarcopenia ainda não é realizada de forma tão frequente nas consultas periódicas, mas existem alguns métodos que podem facilitar esse diagnóstico. O *European Working Group on Sarcopenia in Older People – EWGSOP2* (2018) recomenda que para triagem e diagnóstico de sarcopenia, seguir o caminho: *Find cases-Assess-Confirm-Severity* (F – A – C – S).

Find cases (encontrando casos): Para identificar indivíduos com risco de sarcopenia, o EWGSOP recomenda o uso do questionário SARC-F ou suspeita clínica para encontrar sintomas associados à sarcopenia.

Assess (Avaliar): Para avaliar a evidência de sarcopenia, o EWGSOP recomenda o uso de força de prensão ou o Teste de levantar da cadeira com pontos de corte específicos para cada teste. Para casos especiais e para estudos de pesquisa, outros métodos para medir a força (flexão / extensão do joelho) podem ser usados.

Confirm (Confirmar): Para confirmar a sarcopenia por detecção de baixa quantidade e qualidade muscular, aconselha-se DXA (Densitometria óssea) e a BIA (bioimpedância elétrica) na prática clínica e DXA, BIA, TC (Tomografia computadorizada) ou RM (Ressonância magnética) em estudos de pesquisa.

Severity (Determinar a gravidade): a gravidade pode ser avaliada por medidas de desempenho; Velocidade de marcha, SPPB (Short Physical Performance Battery – testes de avaliação da capacidade funcional), TUG (Time Up to Go, teste que avalia mobilidade e equilíbrio funcional) e teste de caminhada de 400 m podem ser usados.

O SARC-F que é uma ferramenta adequada para identificar perda de massa muscular em pacientes, por ser rápida e baseada em perguntas fáceis e apresenta de baixa a moderada sensibilidade e alta especificidade para prever baixa força muscular. Essa ferramenta também é recomendada pelo EWGSOP como forma de triagem de pacientes com sinais característicos de sarcopenia. Pode ser prontamente usado na comunidade e em ambientes hospitalares pelo seu baixo custo e ampla aplicabilidade.

O exercício resistido é de extrema importância no tratamento e prevenção e manutenção musculo esquelético. “Apesar dos recursos nutricionais, hormonais e farmacológicos, o treinamento resistido é citado como um dos melhores caminhos para o manejo da sarcopenia. Adaptações morfológicas e funcionais ao exercício resistido têm sido bem descritas na literatura e o treinamento de resistência progressiva deve melhorar as alterações neuromusculares, força muscular, massa muscular e desempenho em idosos.” VIANA et al, (2018).

Segundo Gago, 2020 “Exercício de resistência progressiva (ERP) (progredir carga até a maior possível) reduz incapacidade e aumenta ganhos em força e desempenho musculares”. “O treinamento de força, é utilizado como recuperação do tecido muscular degenerado, fortalecendo e até mesmo ganhando volume muscular com os exercícios praticados. Essa melhora na qualidade muscular transmite ao idoso uma modulação em todos os sistemas,

principalmente muscular, endócrino, cardiovascular, além do equilíbrio, marcha e potência” (CORREA, 2020).

Com o aumento da população idosa, a preocupação com esse público cresce proporcionalmente. O envelhecimento traz diversas alterações fisiológicas e estruturais. A sarcopenia é definida como a perda de força e massa músculo esquelética. Essa fraqueza é uma das queixas principais, pois vem combinada com redução da mobilidade e equilíbrio, aumentando a dependência funcional e riscos de queda. A principal finalidade é prevenção da sarcopenia para esse público, utilizando a prática de exercícios resistidos, ajudando na manutenção e fortalecimento da massa muscular, reduzindo o risco de lesões da população idosa.

Diante das pesquisas realizadas percebeu-se que os autores vêm buscando mais conhecimentos e mais dados sobre a patologia, a fim de mapear seus fatores. Entretanto, pouco ainda se fala sobre exercícios resistidos como forma de prevenção e aumento da sarcopenia.

Nesse contexto, o objetivo da revisão bibliográfica é categorizar exercícios resistidos utilizados na prevenção do aparecimento da sarcopenia na população idosa do Brasil.

2 MATERIAIS E MÉTODO

Foi realizado um estudo de revisão literária. O período de pesquisa dos estudos foi de agosto a novembro de 2022, foram realizadas pesquisas e consultas nas bases de dados Scielo e PubMed. Para a seguinte pesquisa foram utilizadas as seguintes palavras-chave: Sarcopenia, Fisioterapia, Exercício Resistido, Idoso e Prevenção, nas línguas inglesas e portuguesa.

Foram considerados estudos elegíveis para esta revisão, artigos que atendem os critérios de inclusão: estudos disponíveis nas línguas inglesa e portuguesa; estudos relacionados a pessoas idosas diagnosticadas com sarcopenia; estudos que relacionavam exercícios resistidos como prevenção da sarcopenia. Como exclusão os critérios usados foram: artigos publicados anteriormente ao ano de

2015, artigos com intervenções nutricionais, artigos que abrangem obesidade e artigos que não estão disponíveis na íntegra.

O processo de seleção de inclusão começou pela leitura dos títulos, seguido da leitura dos resumos e dos estudos de forma integral. Foram excluídos estudos que não atenderam aos critérios de inclusão e exclusão.

3 RESULTADOS

Foram encontrados 372 estudos. Destes, 6 eram duplicados. Foi feita a leitura do título ou resumo de 366. Foram excluídos 354 por não abordarem exercícios como forma de terapia. 12 lidos na íntegra e 7 foram excluídos pelo critério de estudos em outros idiomas. Por fim, foram selecionados 5 para esta revisão, todos em formato de full paper original.

AUTOR/ANO	TÍTULO/TIPO DE ESTUDO	OBJETIVO	METODOLOGIA	RESULTADOS
Makizako et al (2020)	Efeitos de um programa de	Avaliar os efeitos de um	N= 72 idosos com	O grupo exercício

	<p>exercícios multicomponentes na função física e massa muscular em adultos sarcopênicos/pré-sarcopênicos: ensaio clínico randomizado simples-cego.</p>	<p>programa de exercícios multicomponentes na função física e na massa muscular em idosos com sarcopenia ou pré-sarcopenia.</p>	<p>sarcopenia ou pré-sarcopenia. Divididos em 2 grupos: exercício e controle.</p>	<p>melhorou a capacidade funcional, porém não foram significativos os ganhos de volume muscular.</p>
<p>Vikberg et al (2019)</p>	<p>Efeitos do treinamento de resistência na força funcional e massa muscular em indivíduos de 70 anos com pré-sarcopenia: um estudo controlado randomizado.</p>	<p>Examinar os efeitos de um programa de treinamento de resistência na força funcional e composição corporal em pessoas com 70 anos com pré-sarcopenia.</p>	<p>N= 70 indivíduos idosos com pré-sarcopenia. Divididos em 2 grupos: grupo intervenção e controle. Treinamento de 10 semanas.</p>	<p>O grupo intervenção teve melhores resultados nos critérios capacidade funcional e composição corporal do que no grupo controle.</p>
<p>Liao et al (2018)</p>	<p>Efeitos do exercício com banda elástica na massa magra e capacidade</p>	<p>Investigar o efeito do treinamento resistido com banda elástica na</p>	<p>N= 56 mulheres idosas, com obesidade sarcopênica. Dividida em 2</p>	<p>O grupo que realizou exercícios com resistência elástica,</p>

	física em mulheres idosas com obesidade sarcopênica: um estudo controlado randomizado.	massa muscular e na função física em mulheres idosas com obesidade sarcopênica.	grupos: exercícios com elásticos e controle. Durante 12 semanas.	demonstraram resultados significativos na capacidade funcional e no volume muscular.
Tsekoura et al (2018)	Os efeitos de programas de exercícios em grupo e domiciliares em idosos com sarcopenia: um estudo controlado randomizado.	Investigar os efeitos de um programa de exercícios em grupo versus domiciliar no desempenho muscular, funcional e na qualidade de vida em idosos com sarcopenia.	N= 54 idosos com sarcopenia. Divididos em 3 grupos: grupo exercício em grupo, domiciliar e controle. Durante 12 semanas e reavaliados na 24 semana.	O grupo que realizou exercícios coletivos, obteve maiores pontuações nos testes funcionais como TUG, caminhada de 4 metros e sentar e levantar. Além do ganho de força.
Maruya et al (2016)	Efeito de um programa de exercícios domiciliares simples e aderente na função física de adultos	Avaliar o efeito de um programa de exercícios domiciliares na função física em idosos da	N= 52 indivíduos aleatoriamente e divididos em 2 grupos: intervenção e controle. Em	Foi constatado maior capacidade funcional no grupo intervenção, além de

	residentes na comunidade com 60 anos de idade ou mais com pré-sarcopenia ou sarcopenia: ensaio clínico randomizado.	comunidade com pré-sarcopenia ou sarcopenia.	um período de 6 meses.	maior força de quadríceps e velocidade na marcha. O grupo controle piorou em todos os critérios.
--	---	--	------------------------	--

4 DISCUSSÃO

A sarcopenia é um dos grandes problemas de saúde em idosos, gerando incapacidades físicas e funcionais, Vikberg et al (2019), diz que a inatividade física em idosos aumenta a predisposição para quedas, fraturas e mortalidade, além da perda da função física normal, e relata também que o aumento da atividade física pode contribuir para reverter ou prevenir esse caso. Mediante este achado, pode-se dizer que um programa de exercício físico se apresenta como uma terapia ideal para idosos com esta condição. Assim como diz o estudo de Makizako et al (2020), onde define a sarcopenia como uma perda geral de massa e força muscular esquelética, mostra também que seu diagnóstico depende desta diminuição do conjunto de fatores como: massa muscular, força e perda de desempenho físico. A relação de sedentarismo ou falta de atividade física em idosos pode ser diretamente relacionada com a causa de sarcopenia, trazendo potenciais riscos a integridade física destes indivíduos.

A forma como executar esses exercícios deve ser pensada, no ensaio clínico de Liao et al (2018), comparou exercícios com resistência elástica com um grupo controle (nenhuma intervenção), onde identificou que esses exercícios possuem maior facilidade em serem executados e que também contribuem para um maior ganho de força e massa muscular, além de garantir segurança pois a sobrecarga nas articulações é menor comparada ao peso livre. Diante disso, a

forma como é realizado os exercícios são tão importantes quanto implementá-los em um programa de tratamento para esses indivíduos.

A saúde física desses idosos sarcopênicos é um dos preditores que precisam ser avaliados, porém como isso afeta suas atividades de vida diária é de igual importância. O Tsekoura et al (2018), avaliou e comparou exercícios domiciliares com exercícios feitos em grupo nos pacientes idosos a qual obteve como resultado que os exercícios em grupo são mais eficazes para o ganho de força muscular e para a velocidade da marcha, contribuindo para a sua independência funcional na comunidade.

Isso fortalece o que vem sendo dito nos estudos anteriores sobre a importância da implementação dos exercícios nessa população, contribuindo não apenas para o ganho de força, como também para um bom funcionamento cardiopulmonar, melhora do humor, aumento do metabolismo, diminuição de dores, e qualidade do sono, além da prevenção de quedas e osteoporose, entre outras alterações. Apesar de ser um fator modificável na vida destes indivíduos, a adesão aos exercícios torna-se um desafio para os idosos, onde suas crenças, falta de motivação, e expectativas a longo prazo parecem ser algo que distanciam ainda mais para a inclusão da atividade física nas suas rotinas.

A forma como é feito é tão importante quanto apenas fazer, isso corrobora o estudo de Maruya et al (2016), onde diz que o principal achado do estudo é que um programa de exercícios simples é tão eficaz quanto um mais elaborado para estes pacientes, melhorando fatores como velocidade da marcha, força muscular e prevenindo declínio geral da função física, porém alerta que para um maior ganho de volume, ou seja, massa muscular o treino com maiores cargas devem ser priorizado.

Esta revisão de literatura possibilitou ampliar os conhecimentos acerca da sarcopenia na população idosa, enfatizando a importância do exercício físico para a manutenção da saúde geral do idoso, bem como a prevenção de outras complicações fisiológicas.

5 CONCLUSÃO

Por meio desta revisão literária, fica claro que um programa de tratamento com exercícios físicos para pessoas diagnosticadas com sarcopenia, é eficaz para melhora geral da saúde física e comportamental destes indivíduos, podendo ser realizados tanto com baixa intensidade quanto com alta intensidade, levando em consideração a individualidade biológica de cada um. Este trabalho possibilita elevar o nível de conhecimento acerca da sarcopenia em idosos, podendo ser usado como base de consulta para profissionais que cuidam dessa população, com o intuito de direcionar um tratamento ou prevenção mais eficaz para idosos diagnosticados com sarcopenia.

Um fator limitante para este estudo foi a falta de consenso se o ganho de massa muscular é mais importante quanto priorizar a mobilidade física nestes pacientes, possibilitando novos estudos explorarem essa lacuna.

REFERÊNCIAS

1. CORREA, Thiago. **Treinamento resistido em idosos, um remédio não farmacológico: um artigo de revisão.** Universidade Federal do Paraná. 2020. Disponível em: <https://hdl.handle.net/1884/70821>. Acesso em 07 Nov. 2022.
2. GAGO, Leandro et al. **Atualidades sobre o tratamento da Sarcopenia: revisão de literatura.** International Journal of Nutrology ed 9. 2020. Doi: 10.1055/s-0040-1705640. Acesso em 29 Out. de 2022.
3. LIAO, Chun et al. **Effects of elastic band exercise on lean mass and physical capacity in older women with sarcopenic obesity: A randomized controlled trial.** Sci Rep. 2018 Feb 2;8(1):2317. Doi: 10.1038/s41598-018-20677-7. Acesso em 31 Out. 2022.
4. MAKIZAKO, Hyuma et al. **Effects of a Multicomponent Exercise Program in Physical Function and Muscle Mass in Sarcopenic/Pre-Sarcopenic Adults.** J Clin Med. 2020 May 8;9(5):1386. Doi: 10.3390/jcm9051386. Acesso em 02 Nov. 2022
5. MARUYA, Kohei et al. **Effect of a simple and adherent home exercise program on the physical function of community dwelling adults sixty years of age and older with pre-sarcopenia or sarcopenia.** J Phys Ther

Sci. 2016 Nov;28(11):3183-3188. Doi: 10.1589/jpts.28.3183. Epub 2016 Nov 29.
Acesso em 03 Nov. 2022.

6. OLIVEIRA, Daniel et al. **A duração e a frequência da prática de atividade física interferem no indicativo de sarcopenia em idosos?**. Fisioterapia e Pesquisa. 2020 v. 27. 71-77. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1809-2950/19004527012020>. Acesso em 25 out. de 2022.
7. TSEKOURA, Maria et al. **The Effects of Group and Home-Based Exercise Programs in Elderly with Sarcopenia: A Randomized Controlled Trial.** J Clin Med. 2018 Nov 26;7(12):480. Doi: 10.3390/jcm7120480. Acesso em 05 Nov. 2022.
8. VIANA, Lunara et al. **Concordância de diferentes critérios de sarcopenia em idosas comunitárias: estudo transversal.** Fisioter Pesqui. Doi: 10.1590/1809-2950/17467625022018 ;25(2):151-157. Acesso em 05 Nov. 2022.
9. VIKBERG, Sanna et al. **Effects of Resistance Training on Functional Strength and Muscle Mass in 70-Year-Old Individuals With Pre-sarcopenia: A Randomized Controlled Trial.** J Am Med Dir Assoc. 2019 Jan;20(1):28-34. Doi: 10.1016/j.jamda.2018.09.011. Epub 2018 Nov 7. Acesso em 10 Nov. 2022.

¹Discente do curso de Fisioterapia do Centro Universitário do Norte – Uninorte

²Orientador (a): Prof Esp. Natália Gonçalves

³Coorientador (a): José Henrique G. Medina

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil